

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-9

doi: 10.5281/zenodo.13717197

Percepção dos Enfermeiros da Atenção Básica Responsáveis Pelo Pré-Natal Sobre a Saúde Bucal da Gestante em um Município no Interior do Ceará

(Perception of Primary Care Nurses Responsible for Prenatal on the Oral Health of Pregnant Women in a Municipality in the Interior of Ceará)

Luana Maria Morais Vieira¹, Gabriella Stephanie Xavier Bezerra², Thyago Leite Campos de Araújo³,
Simone Firmo de Moraes Almeida⁴, Cristiskis Mikaelle Gonçalves de Lima⁵.

1 Cirurgiã-Dentista. Lattes: 8451499902886106

2 Cirurgiã-Dentista. Lattes: 4111415562875202

3 Cirurgião-Dentista. Lattes: 1542817719931161

4 Enfermeira. Lattes: 1927658123647845

5 Cirurgiã-Dentista. Lattes: 2196014946609562

RESUMO

Objetivo: Avaliar o grau de conhecimento dos enfermeiros responsáveis pelo pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Cedro Ceará, sobre a saúde bucal das gestantes. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa. A amostra de conveniência foi composta de 10 enfermeiros responsáveis pelo pré-natal da Estratégia de Saúde da Família, no mês maio de 2018. Foi elaborado um instrumento de coleta de dados específico. Os dados foram tabulados e tratados pelo Microsoft Excel de forma descritiva. Resultados: Todos os participantes afirmaram que gestante podem realizar tratamento odontológico, quanto as alterações bucais causadas pela gestação, 80% dos entrevistados responderam que podem ter alteração, 100 % realizam atividades educativas para gestantes e encaminham para o atendimento odontológico, 60% dos enfermeiros acreditam que há relação das condições bucais maternas com a possibilidade de parto prematuro e baixo peso ao nascer e 60% acreditam que seja gengivite a doença bucal mais prevalente, Em relação aos procedimentos odontológicos que estariam contra-indicados durante a gestação, 70% relataram radiografias. Os enfermeiros apresentaram um bom conhecimento quanto a atenção à saúde bucal da gestante e reconhecem a importância do atendimento odontológico na gestação, com relação as atividades educativas, o cirurgião-dentista só participa eventualmente dessas ações, sendo necessário sensibilizar a interdisciplinaridade e fortalecer o vínculo com a equipe.

Palavras-chave: Gestantes; Saúde Bucal; Atenção Primária.

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-9 (*continue*)

ABSTRACT

Objective: To evaluate the degree of nurse's knowledge, responsible for prenatal care in the Basic Health Units in the city of Cedro, Ceará, about pregnant women's oral health. **Methodology:** This is a cross-sectional study with a quantitative approach. The convenience sample consisted of 10 nurses responsible for the prenatal care of the Family Health Strategy, in May 2018. A specific data collection instrument was developed. The data was tabulated and treated by Microsoft Excel in a descriptive way. **Results:** All participants affirmed that pregnant women can perform dental treatment. Regarding oral alterations caused by gestation, 80% of respondents answered that they may have alterations, 100% carry out educational activities for pregnant women and refer to dental care, 60% of nurses believe that there is a relation between maternal oral conditions and the possibility of preterm delivery and low birth weight and 60% believe that gingivitis is the most prevalent oral disease. Regarding dental procedures that would be contraindicated during gestation, 70% reported radiographs. The nurses presented a good knowledge regarding the attention to pregnant women's oral health and they recognize the importance of dental care in the gestation. Regarding to educational activities, the dental surgeon only participates eventually in these actions, being necessary to sensitize the interdisciplinarity and strengthen the bond with the team.

Keyword: Pregnant women. Oral Health. Primary attention.